

**MEXANIK SARIQLIK BILAN ASORATLANGAN XOLEDOXOLITIAZDA JARROHLIK
YONDASHUVINI OPTIMALLASHTIRISH**

**ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ,
ОСЛОЖНЕННОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ**

**OPTIMIZATION OF SURGICAL APPROACHES TO CHOLEDOCHOLITHIASIS
COMPLICATED BY OBSTRUCTIVE JAUNDICE**

Sayfuddinov S.Z.

<https://orcid.org/0009-0004-1921-4241>

Central Asian Medical University

***Annotatsiya.** Maqolada mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiazda jarrohlik taktikasini optimallashtirish yo'lida ishlab chiqilgan algoritmni qo'llash natijalari taqdim etilgan. Tadqiqotimizda mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiazli jami 127 nafar bemorlar bilan ishlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra algoritmlashtirilgan yondashuvdan foydalanish aralashuv usulini tanlashni optimallashtirish, xoledoxolitiazni tuzatishning turli usullariga ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalarni aniqlash imkonini berdi. Tadqiqotimiz davomida shunday xulosaga keldik klinik-laborator ko'rsatkichlarni kompleks baholash hamda turli tuzatish usullariga ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalarni aniqlashtirishga asoslangan takomillashtirilgan davolash-taktik algoritm jarrohlik taktikasini optimallashtirish, aralashuvlar xavfsizligini oshirish va ushbu toifadagi bemorlarni davolash natijalarini yaxshilash imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** xoledoxolitiaz, mexanik sariqlik, jarrohlik taktikasi algoritmi, endoskopik aralashuvlar.*

***Аннотация.** В статье представлены результаты применения разработанного алгоритма для оптимизации хирургической тактики при холедохолитиазе, осложнённом механической желтухой. В наше исследование было включено 127 пациентов с холедохолитиазом, осложнённым механической желтухой. Согласно результатам исследования, использование алгоритмизированного подхода позволило оптимизировать выбор метода вмешательства, а также уточнить показания и противопоказания к различным методам коррекции холедохолитиаза. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что усовершенствованный лечебно-тактический алгоритм, основанный на комплексной оценке клинко-лабораторных показателей и уточнении показаний и противопоказаний к различным методам коррекции, позволяет оптимизировать хирургическую тактику, повысить безопасность вмешательств и улучшить результаты лечения данной категории пациентов.*

***Ключевые слова:** холедохолитиаз, механическая желтуха, алгоритм хирургической тактики, эндоскопические вмешательства.*

***Abstract.** This article presents the results of applying a developed algorithm to optimize surgical tactics for choledocholithiasis complicated by obstructive jaundice. Our study included a total of 127 patients with choledocholithiasis complicated by obstructive jaundice. According to the research findings, the use of an algorithmic approach allowed for the optimization of the choice of intervention method and the clarification of indications and contraindications for various methods of choledocholithiasis correction. During our study, we concluded that the improved therapeutic and tactical algorithm, based on a comprehensive assessment of clinical and laboratory indicators and*

the clarification of indications and contraindications for various correction methods, makes it possible to optimize surgical tactics, increase the safety of interventions, and improve treatment outcomes for this category of patients.

Keywords: choledocholithiasis, obstructive jaundice, surgical tactics algorithm, endoscopic interventions.

Dolzarbli. Mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiyaz zamonaviy abdominal jarrohlikning eng murakkab va klinik jihatdan muhim muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Umumiy o't yo'lining toshlar bilan tiqilib qolishi biliar gipertenziya, xolestaz va jigar faoliyatining buzilishiga olib keladi, bu esa ko'pincha xolangit, biliar pankreatit va jigar yetishmovchiligi kabi og'ir asoratlardan kechadi.

Shu munosabat bilan, o'z vaqtida tashxis qo'yish va davolash taktikasini oqilona tanlash kasallikning salbiy oqibatlarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi. Mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiyazda davolash samaradorligini va jarrohlik aralashuvlari xavfsizligini oshirish maqsadida turli korreksiya usullariga ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalarni aniqlash asosida jarrohlik taktikasini tanlashning takomillashtirilgan algoritmini ishlab chiqish.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqotning predmeti umumiy o't yo'lining o'n ikki barmoqli ichakka quyilishining atipik variantlari mavjud bo'lgan, mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiyaz bilan og'irigan 127 nafar bemorlar bo'lib, ushbu bemorlar 2022-2025-yillar davomida Farg'ona shahar "Endomed+" xususiy endoskopik markazida davolanganlar.

Qiyosiy tahlil uchun bemorlar ikki guruhga bo'lingan: taqqoslash guruhiga 2022-2023-yillarda mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiyazni davolashning standart usullaridan foydalangan holda davolangan, endoskopik retrograd xolangiopankreatografiya (ERXPG) paytida umumiy o't yo'lini selektiv kanyulyatsiya qilish qiyin bo'lganda qo'llaniladigan 62 (48,8%) nafar bemor kiritilgan; asosiy guruhni 2024-2025-yillarda davolangan 65 (51,2%) nafar bemor tashkil etdi, ularda Oddi sfinkteri strikturasi va yo'lining o'n ikki barmoqli ichak bo'shlig'iga quyilishning past variantida ishlab chiqilgan davolash-taktik algoritmi va umumiy o't yo'lini kanyulyatsiya qilishning modifikatsiyalangan usuli qo'llanilgan.

Demografik xususiyatlar tahlil qilinganda, ikkala guruhda ham ayollar ustunlik qilganligi (64,6%), erkaklar esa kam miqdorni (35,4%) ni tashkil etganligi aniqlandi. Bemorlarning yoshi 18 yoshdan 85 yoshgacha bo'lib, tekshirilganlarning asosiy qismini o'rta va keksa yoshdagilar (45-74 yosh) tashkil etdi - 67,8%.

Umumiy o't yo'li quyilishining anatomik variantlari quyidagicha taqsimlandi. 93 nafar bemorda (73,2%) Fater so'rg'ichining qiyin vizualizatsiyasi va muvaffaqiyatsiz kanyulyatsiya urinishlarining yuqori chastotasi bilan birga kelgan kanalning past (intra- yoki retroduodenal) quyilishi aniqlandi. 34 nafar bemorda (26,8%) yallig'lanish-fibroz o'zgarishlar tufayli umumiy o't yo'li terminal qismining yaqqol strikturasi bilan atipik quyilish tashxisi qo'yilgan.

Bemorlarni qabul qilish muddatlari bo'yicha taqsimlash shuni ko'rsatdiki, 14 (22,6%) bemor kasallik boshlanganidan keyingi dastlabki 24 soat ichida, 28 (45,2%) bemor 24-72 soat oralig'ida va 20 (32,2%) bemor 72 soatdan keyin kasalxonaga yotqizilgan.

Taqqoslash guruhida asosiy davolash usuli 48 nafar bemorda (77,5%) papillosfinkterotomiya bilan standart endoskopik retrograd xolangiopankreatografiya o'tkazildi. Bir qator hollarda endoskopik aralashuv texnik jihatdan samarasiz bo'lganda jarrohlik korreksiya usullari amalga oshirildi: 6 (9,6%) bemorda xoledoxolitotomiya bilan laparotomiya va 8 (12,9%) bemorda laparoskopik xoledoxolitotomiya.

Taqqoslash guruhidagi davolash natijalarining retrospektiv tahlili bir qator taktik kamchiliklarni aniqladi: biliar sohaning anatomik xususiyatlarini oldindan baholamasdan endoskopik retrograd xolangiopankreatografiyani bajarish, ko'p marta kanyulyatsiya qilishga urinish, muqobil davolash usullariga kech o'tish va laparoskopik texnologiyalardan yetarli darajada foydalanmaslik.

Tadqiqot davomida mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiazni davolashning turli usullarining ko'rsatmalari, cheklovlari va afzalliklari aniqlashtirildi, bu esa jarrohlik taktikasini tanlashda tabaqalashtirilgan yondashuvni asoslash imkonini berdi:

1. Papillosfinkterotomiya bilan standart endoskopik retrograd xolangiopankreatografiya (ERXPG+EPST) birinchi qator usuli hisoblanadi.

2. Laparoskopik xoledoxotomiya + xoledoxoskopiya bilan endoskopik usullar samarasiz bo'lganda yoki yirik toshlar mavjud bo'lganda qo'llaniladi va yo'llarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rishni hamda toshlarni tubdan olib tashlashni ta'minlaydi.

3. Teri orqali jigar orqali o'tkaziladigan xolangiostomiya asosan og'ir xolangit yoki endoskopik kirish imkoniyati bo'lmaganda bosqichma-bosqich dekompressiya usuli sifatida qo'llaniladi.

4. Noqulay anatomik sharoitlarda (umumiy o't yo'lining past yoki retroduodenal quyilishi, Oddi sfinkterining strikturasi) yo'naltirilgan asbobdan foydalangan holda modifikatsiyalangan kanyulyatsiya usulini qo'llash maqsadga muvofiqdir, bu selektiv kanyulyatsiya samaradorligini oshirish va yanada invaziv operatsiyalarga o'tish chastotasini kamaytirish imkonini beradi.

Ushbu usullarga ko'rsatmalar, cheklovlar va qarshi ko'rsatmalarni aniqlashtirish mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiazni korreksiyalashning differensial davolash-taktik algoritmini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Algoritmning asosiy elementi umumiy o't yo'li quyilishining atipik variantlarini erta aniqlash va endoskopik aralashuvlarni amalga oshirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik qiyinchiliklarni bashorat qilish edi. Bunday holatlarda aralashuv aniqligi va xavfsizligini oshirish imkonini beruvchi yo'naltirilgan asbobdan foydalangan holda modifikatsiyalangan kanyulyatsiya usuli qo'llanildi.

Asosiy guruhda ushbu usul 62 nafar bemorda (95,4%) qo'llanilgan. Ochiq jarrohlik aralashuvlari faqat istisno holatlarda amalga oshirildi: 1 nafar bemorda (1,5%) xoledoxolitotomiya bilan laparotomiya, 2 nafar bemorda (3,1%) laparoskopik xoledoxolitotomiya.

Algoritmshartirilgan yondashuvni qo'llash endoskopik aralashuvlar samaradorligini sezilarli darajada oshirish va yanada invaziv davolash usullariga o'tish zaruratini kamaytirish imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, noqulay anatomik sharoitlarda algoritmik yondashuv va modifikatsiyalangan kanyulyatsiya usulidan foydalanish davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi.

Asosiy guruhda quyidagilar qayd etildi: texnik jihatdan muvaffaqiyatsiz kanyulyatsiya urinishlari chastotasining 31,2% dan 4,6% gacha kamayishi; takroriy aralashuvlar chastotasining 16,1% dan 3,1% gacha kamayishi; operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasining 2,9 baravar kamayishi ($p < 0,01$); gospitalizatsiya davomiyligi va operatsiyadan keyingi og'riq sindromining qisqarishi. Laboratoriya monitoringi hepatobiliar tizim funksiyasining tezroq tiklanishini ko'rsatdi. Muolajadan keyingi 3-kunga kelib umumiy bilirubin darajasi asosiy guruhda 38,5% ga, taqqoslash guruhida esa 24,1% ga kamaydi.

Kuzatuvning uzoq muddatlarida (1-3 oy) asosiy guruhda quyidagi natijalarga erishildi: 95,4% bemorlarda bilirubinning me'yorlashuvi (75,8% ga qarshi); 92,3% bemorlarda og'riq sindromining yo'qligi (71,0% ga qarshi); 96,9% bemorlarda xolangitning qaytalanmasligi (79,0% ga qarshi); qoldiq toshlar chastotasining 8,1% dan 1,5% gacha pasayishi (1-jadval). 1)

1-jadval

Bemorlarni davolashning qiyosiy natijalari

Ko'rsatkich	Taqqoslash guruhi (n=62)	Asosiy guruh (n=65)
Kanulyatsiyaga muvaffaqiyatsiz urinishlar	31,2%	4,6%
Takroriy aralashuvlar	16,1%	3,1%
Operatsiyadan keyingi asoratlar	19,3%	6,2%

3-kunga kelib bilirubinning kamayishi	24,1%	38,5%
Bilirubin me'yorlashuvi (1-3 oy)	75,8%	95,4%
Og'riq sindromining yo'qligi	71,0%	92,3%
Xolangitning qaytalanishi	21,0%	3,1%
Qoldiq toshlar	8,1%	1,5%

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, noqulay anatomik sharoitlarda umumiy o't yo'lini kanyulyatsiya qilishning algoritmik yondashuvi va modifikatsiyalangan usulini qo'llash endoskopik aralashuvlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Ushbu taktikadan foydalanish texnik muvaffaqiyatsizliklar chastotasini kamaytirish, takroriy operatsiyalar sonini kamaytirish, asoratlar xavfini kamaytirish hamda mexanik sariqlik bilan asoratlangan xoledoxolitiaz bilan og'riq bemorlarni davolashning yaqin va uzoq muddatli natijalarini yaxshilash imkonini beradi.

Olingan ma'lumotlar ishlab chiqilgan algoritmnii jarrohlik va endoskopik bo'limlarning klinik amaliyotiga joriy etishning maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aymagambetov M.J., Auenov M.A., Omarov N.B., Bulegenov T.A., Noso Y., Abdraxmanov S.T., Asilbekov Ye.M., Axmetov A.J., Masalov A.Ye. Xavfsiz genezli mexanik sariqlik sindromida jarrohlik davolashni takomillashtirish natijalari // Nauka i zdravooxraneniye. - 2021. - T. 23, No 2. - B. 92-102.
2. Gogoxiya X.O., Kuzmin-Krutetskiy M.I., Safoyev M.I. va boshqalar. Surunkali pankreatitning asorati bo'lgan o't yo'llari distal qismlarining strikturalarini davolashning kam invaziv va gibridd texnologiyalari // Sog'liqni saqlash sohasida diplomdan keyingi ta'lim axborotnomasi. - 2021. - No4. - B. 14-19.
3. Ivanov P. L., Smirnov K. V., Orlov A. N. Fibroxolangioskop yordamida laparoskopik xoledoxotomiya: tajriba va natijalar // Rossiya endoskopik jarrohlik jurnali. - 2021. - No 2. - B. 12-18.
4. Xatkov I.Ye., Avanesyan R.G., Axaladze G.G. [va boshq.] Mexanik sariqlik sindromi bo'lgan bemorlarni davolashning diagnostik va terapevtik jihatlari: Rossiya konsensusi izidan // Terapevtik arxiv. - 2021. - T. 93, No 2. - S. 138-144.
5. Chandrasekhara V., Khashab M. A., Muthusamy V. R., Acosta R. D., Agrawal D., Bruining D. H., Chatadi K. V. va boshqalar. Adverse events associated with ERCP // Gastrointestinal Endoscopy. - 2023. - Vol. 97, No 1. - S. 33-47. - DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gie.2022.11.028>.
6. Divyesh V Ceypal, Arvind J Trindade, Calvin Lee, Larry S Miller, Petros C Benias, Sumant Inamdar, Gursadan Singh, Molly Stewart, Benley J George, Anil K Vegesna Digital cholangioscopy can detect residual biliary stones missed by occlusion cholangiogram in ERCP: a prospective tandem study // Endoscopy International Open. 2019; 07:608-614. <https://doi.org/10.1055/a-0842-6450>.